

УДК 631.31
EDN VQMTSW

Соболевский И. В.¹, Куклин В. А.^{1,2}.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАБОТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СТЕРНЕВОГО КУЛЬТИВАТОРА ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

¹ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»;

²ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»

Реферат. Актуальными задачами совершенствования существующих технологий возделывания сельскохозяйственных культур в условиях Республики Крым являются снижение энергоемкости и повышение почвенного плодородия за счет сохранения и накопления влаги в почве. Ключевой особенностью стерневой обработки является создание защитного поверхностного почвенного слоя, содержащего растительные остатки, препятствующего потере влаги путем испарения. Благодаря его рыхлой структуре обеспечивается хороший воздухообмен и проникновение осадков в плодородные слои почвы, что способствует активизации почвенной биоты и повышению содержания питательных веществ. Анализ современного развития рабочих органов культиваторов для поверхностной обработки почвы показывает, что наибольшей крошащей способностью при значительном снижении энергозатрат обладают упругие вибрационные рабочие органы. Цель исследований – определение энергетических показателей поверхностной обработки почв экспериментальным стерневым культиватором КПС-3,8М с комбинированными рабочими органами в сравнении с серийным культиватором КПЭ-3,8, в условиях Крымского региона. Исследования проведены в отделе механизации производства и разработки новых образцов оборудования ФГБУН «НИИСХ Крыма» совместно с отделением полевых культур в 2021–2022 гг. При поверхностной безотвальной обработке стерни зерновых культур на южном мицелярно-карбонатном черноземе с вариацией изменения глубины от 5 до 15 см при влажности 14,85–18,38 %, твердости $p = 150,59-226,78 \text{ Н/см}^2$, деформационном показателе $\nu = 1,46 \cdot 10^{-7} - 1,87 \cdot 10^{-7} \text{ м}^2/\text{Н}$ получены зависимости в виде уравнений регрессии тягового сопротивления от глубины обработки и скорости исследуемого стерневого культиватора КПС-3,8М и серийного его аналога КПЭ-3,8. Наибольшее различие по тяговому сопротивлению (20,14%) исследуемые культиваторы имеют при глубине обработки почвы 5 см. В среднем тяговое сопротивление исследуемого стерневого культиватора КПС-3,8М на 18,74 % меньше, чем серийного КПЭ-3,8.

Ключевые слова: обработка почвы, стерневой культиватор, глубина обработки, скорость движения, тяговое сопротивление.

Для цитирования: Соболевский И. В., Куклин В. А. Исследование процесса работы экспериментального стерневого культиватора для поверхностной обработки почвы // Таврический вестник аграрной науки. 2022. № 4(32). С. 212–220. EDN: VQMTSW.

For citation: Sobolevsky I. V., Kuklin V. A. Research of the operation process of the experimental stubble cultivator for surface tillage // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2022. No. 4(32). P. 212–220. EDN: VQMTSW.

Введение

К основным задачам области механизации обработки почвы относятся: создание рационального фракционного состава, обеспечение оптимального теплового и газо-воздушного баланса с целью обеспечения оптимальных условий для

произрастания культивируемых растений. Особое внимание следует уделить борьбе с проявлениями водной и ветровой эрозии почвы. Выбор рациональной системы почвообработки зависит не только от почвенных и климатических условий региона, но и от достигнутого уровня интенсификации сельхозпроизводства [1, 2].

Актуальными задачами совершенствования существующих технологий возделывания сельскохозяйственных культур в условиях Республики Крым являются снижение энергоемкости и повышение почвенного плодородия благодаря сохранению и накоплению влаги в почве [3]. В зонах с преобладанием эрозии почвы рекомендованы почвообрабатывающие технологии, где оборот пласта под посев озимых, а также яровых зерновых культур по стерневому фону с глубиной обработки 14–15 см отсутствует. Для таких технологий предпочтительны стерневые культиваторы [4, 5].

Ключевой особенностью стерневой обработки является создание защитного поверхностного почвенного слоя, содержащего растительные остатки, препятствующего потере влаги путем испарения. Благодаря его рыхлой структуре обеспечивается хороший воздухообмен и проникновение осадков в плодородные слои почвы, что способствует активизации почвенной биоты, повышению содержания питательных веществ, необходимых для почвенного плодородия [6–9].

Анализ современного развития рабочих органов культиваторов для поверхностной обработки почвы показывает, что наибольшей крошащей способностью при значительном снижении энергозатрат обладают упругие вибрационные рабочие органы [10]. Установлено, что высокое качество предпосевной обработки определяется формой рабочих органов. При этом анализ существующих исследований в области обоснования рациональных конструктивных параметров рабочих органов культиваторов показал, что первоочередной задачей было снижение тягового сопротивления. Теоретическим вопросам обоснования рациональных параметров геометрических форм с учетом физико-механических свойств почвы уделялось недостаточное внимание.

Перспективным направлением в создании новых конструкций рабочих органов следует считать предлагаемый нами комбинированный рабочий орган культиватора, который сможет исключить недостатки предыдущих серийных рабочих органов, таких как повышенное тяговое сопротивление, значительная неравномерность хода по глубине, высокая гребнистость и глыбистость, а также забиваемость почвой и растительными остатками [11]. Следовательно, данный вопрос в земледельческой механике требует дополнительных исследований.

Цель исследований – определение энергетических и эксплуатационных показателей поверхностной обработки почвы экспериментальным стерневым культиватором КПС-3,8М с комбинированными рабочими органами в сравнении с серийным культиватором КПЭ-3,8 в условиях Крымского региона.

Материалы и методы исследований

Исследования проведены в отделе механизации производства и разработки новых образцов оборудования ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма» совместно с отделением полевых культур в 2021–2022 гг. Объект исследования – технологический процесс поверхностной обработки почвы экспериментальным стерневым культиватором. Предмет исследования – энергетические показатели поверхностной обработки почвы экспериментальным стерневым культиватором.

Испытания проводили в соответствии с ГОСТ 33687-2015 «Машины и орудия для поверхностной обработки почвы. Методы испытаний».

Место проведения исследований – опытные поля отделения полевых культур

(с. Клепинино, Красногвардейский район). Работы осуществляли на площади 100 га при поверхностной обработке паров и безотвальной обработке стерни зерновых культур на южном мицелярно-карбонатном черноземе.

Экспериментальный культиватор КПС-3,8М (рисунок 1) включает в себя раму 1 с прицепным устройством 2, опорные колеса 3, механизмы регулирования глубины обработки почвы 4, сменные комбинированные рабочие органы в виде долотьев 5 и боковых крыльев 6, ударников 7, а также туковых сошников 8, которые можно использовать при дооборудовании культиватора устройством для внесения минеральных удобрений (патент RU № 204 796) [12].

Рисунок 1 – Общий вид и строение экспериментального культиватора КПС-3,8М

Основным назначением КПС-3,8М является обработка стерни, которая остается после уборки урожая, обработка почвы перед посевом и уход за парами. В процессе работы экспериментальный культиватор должен выполнять следующие операции: подрезание стерни, одновременное рыхление почвенного пласта на глубину заделки семян. Перед началом каждого эксперимента определяли основные физико-механические свойства почвы. Относительную влажность почвы устанавливали влагомером TR модель 46908 на глубину обработки в диапазоне 5–15 см (рисунок 2 а).

а

б

Рисунок 2 – Измерительное оборудование для исследования физико-механических свойств почвы: а – почвенный влагомер TR модель 46908; б – твердомер Ю.Ю. Ревякина

Для определения твердости и деформационного показателя использовали твердомер Ю.Ю. Ревякина (рисунок 2 б).

Регистрацию получаемых экспериментальных значений осуществляли с помощью динамометра ДПУ-10-2 ГОСТ 13837-68 (свидетельство о поверке № С-КК/11-10-2021/105975959), съёмной камеры Ultra HD 4К, портативного зарядного устройства CNE-CSPB26GO (рисунок 3). Основным показателем являлось определение значения тягового сопротивления на шкале динамометра ДПУ-10-2, которое фиксировали съёмной камерой с интервалом в одну секунду.

Рисунок 3 – Приборы для регистрации полученных экспериментальных значений тягового сопротивления: а – общий вид динамометра ДПУ-10-2 – 1, камеры Ultra HD 4К 2, портативного зарядного устройства CNE-CSPB26GO – 3; б – приборы в полевых условиях

Для определения значений коэффициентов уравнения регрессии проводился двухфакторный эксперимент типа $N = 2^2$. В качестве варьируемых факторов использовали два показателя: глубину обработки и скорость движения. Глубина находилась в диапазоне от 5 до 15 см, а скорость – от 8 до 12 км/ч. Длина гона для определения величин тягового сопротивления составляла не менее 100 м. Скоростной режим движения машинно-тракторного агрегата в составе культиватор и трактор МТЗ-923.3 контролировали при помощи секундомера. В качестве аналога для сравнения использовали серийный культиватор КПЭ-3,8.

Исследования проводили в оптимальные агротехнические сроки после уборки озимого ячменя на сидераты по стерневому фону. Во время проведения экспериментов влажность почвы W в поле находилась в пределах 14,85–18,38 %; твердость p – 150,59–226,78 Н/см²; деформационный показатель почвы v – $1,46 \cdot 10^{-7}$ – $1,87 \cdot 10^{-7}$ м²/Н.

Результаты и их обсуждение

При проведении полевых исследований экспериментального стерневого культиватора КПС-3,8М (рисунок 4) получены сравнительные значения тягового сопротивления P .

Данные значения как для КПС-3,8М, так и для КПЭ-3,8 представлены в таблице 1.

После обработки табличных данных с помощью программы Microsoft Excel дополнительно построены графики зависимости тягового сопротивления от глубины обработки и скорости движения агрегатов (рисунки 5–7).

Рисунок 5 – Общий вид экспериментального стерневого культиватора КПС-3,8М: а – перед началом движения; б – в процессе культивации

Таблица 1 – Результаты исследования тягового сопротивления

Показатель скорости, V, км/ч	Модель культиватора				Снижение тягового сопротивления, %
	КПС-3,8М		КПЭ-3,8		
	тяговое сопротивление				
	культиватора Р, Н	рабочего органа Р, Н	культиватора Р, Н	рабочего органа Р, Н	
глубина экспериментального прохода h, 5 см					
8	8145,3	740,5	9785,8	889,6	20,14
10	8362,62	760,3	10039,33	912,7	20,05
12	9098,9	827,14	10913,22	992,07	19,94
глубина экспериментального прохода h, 10 см					
8	9541,87	867,44	11346,2	1031,5	18,91
10	10382,8	943,9	12328,5	1120,9	18,74
12	11055,0	1005,0	13084,7	1189,5	18,36
глубина экспериментального прохода h, 15 см					
8	14756,9	1341,5	17194,9	1563,12	16,52
10	15264,0	1387,6	17764,2	1614,9	16,38
12	16800,8	1527,3	19509,1	1773,5	16,12

Рисунок 6 – График зависимости тягового сопротивления P от глубины обработки h при скорости движения V = 10 км/ч: Pэ – экспериментальный культиватор КПС-3,8М; Pс – серийный культиватор КПЭ-3,8

Рисунок 7 – График зависимости тягового сопротивления P от скорости движения агрегата V при глубине обработки h = 10 см: P_Э – экспериментальный культиватор КПС-3,8М; P_С – серийный культиватор КПЭ-3,8

Из таблицы 1 и графиков на рисунках 6 и 7 видно, что исследуемый нами культиватор КПС-3,8М обеспечивает меньшее тяговое сопротивление при обработке почвенного пласта по стерневому фону в среднем на 16,12–20,14 %.

Полученные в процессе проведения экспериментов уравнения регрессии в кодированных переменных имеют вид:

– для экспериментального культиватора КПС-3,8М:

$$Y_{\text{Э}} = 12200,46 + 3578,389X_1 + 749,3808X_2 + 272,5808X_1X_2; \quad (1)$$

– для серийного культиватора КПЭ-3,8:

$$Y_{\text{С}} = 14350,77 + 4001,225X_1 + 860,4083X_2 + 296,7283X_1X_2. \quad (2)$$

Оценка значимости коэффициентов регрессии по критерию Стьюдента показала, что для уравнения (1) значимыми являются коэффициенты, удовлетворяющие условию $|b_i| \geq 284,0602$, а для уравнения (2) – соответственно $|b_i| \geq 310,5919$.

Проверка полученных математических моделей (1) и (2) по критерию Кохрена, при условии, что его расчетное значение G_p оказалось меньше табличного $G_T = 0,76$, в расчетах составило 0,74 и 0,64, а это означает воспроизводимость полученных результатов.

Также проверка математических моделей (1) и (2) по критерию Фишера подтвердила их адекватность, поскольку расчётные значения F_p составили, соответственно, 7,1 и 7,05, что меньше табличного значения $F_T = 7,71$.

Уравнения регрессии в натуральных значениях переменных, с учётом оценки значимости коэффициентов, имеют вид:

– для экспериментального культиватора КПС-3,8М:

$$P_{\text{Э}} = 1296,78 + 715,68h + 374,69v; \quad (3)$$

– для серийного культиватора КПЭ-3,8:

$$P_{\text{С}} = 2046,26 + 800,25h + 430,21v. \quad (4)$$

Анализ полученных уравнений регрессии и построенных графиков показывает, что с увеличением глубины и скорости обработки почвы тяговое сопротивление экспериментального стерневого культиватора КПС-3,8М растёт менее интенсивно в сравнении с серийным культиватором КПЭ-3,8. Данный процесс объясняется более адаптированными комбинированными элементами рабочих

органов у КПС-3,8М, приводящих к снижению энергоемкости рыхления обрабатываемого почвенного пласта, а также наличием ударников на каждой стойке, обеспечивающих постоянство автоколебательного процесса. Наибольшее различие по тяговому сопротивлению (20,14 %) исследуемые культиваторы имеют при глубине обработки почвы 5 см. В среднем тяговое сопротивление экспериментального стерневого культиватора КПЭ-3,8М на 18,74 % меньше, чем у серийного КПЭ-3,8.

Для определения экономической эффективности разработки экспериментального стерневого культиватора КПС-3,8М и его аналога серийного культиватора КПЭ-3,8 сравнивали эксплуатационные и приведенные затраты на их работу в соответствии с ГОСТ Р 53056-2008. Техника сельскохозяйственная. Методы экономической оценки.

Производительность экспериментального стерневого культиватора КПС-3,8М составила 3,42 га/ч, а его аналога серийного культиватора КПЭ-3,8 – 2,56 га/ч, при этом расход топлива на единицу работы у экспериментального культиватора составил 3,59 кг/га, а у серийного – 4,81 кг/га, что на 34 % больше, чем у экспериментального культиватора. Основные результаты экономической эффективности представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты экономической эффективности

Показатель	Единицы измерения	Вариант		Изменение показателя
		КПЭ-3,8	КПС-3,8М	
Стоимость новых конструктивных элементов рабочих органов	тыс. руб.	–	44,36	–
Производительность культиватора	га/ч	2,56	3,42	+0,86
Расход топлива	кг/га	4,81	3,59	+1,22
Годовой экономический эффект	тыс. руб.	–	72,85	–
Срок окупаемости	год		0,61	–

Выводы

При поверхностной безотвальной обработке стерни зерновых культур на южном мицелярно-карбонатном черноземе с вариацией изменения глубины от 5 до 15 см при влажности 14,85–18,38 %, твердости $p = 150,59–226,78 \text{ Н/см}^2$; деформационном показателе $\nu = 1,46 \cdot 10^{-7}–1,87 \cdot 10^{-7} \text{ м}^2/\text{Н}$ получены зависимости в виде уравнений регрессии тягового сопротивления от глубины обработки и скорости экспериментального стерневого культиватора КПС-3,8М, а также его серийного аналога КПЭ-3,8.

С увеличением глубины и скорости обработки почвы тяговое сопротивление экспериментального стерневого культиватора КПС-3,8М растёт менее интенсивно в сравнении с серийным культиватором КПЭ-3,8, что объясняется более адаптированными комбинированными элементами рабочих органов у КПС-3,8М. Это обуславливает снижение энергоемкости рыхления обрабатываемого почвенного пласта. Наличие ударников на каждой стойке обеспечивает постоянство автоколебательного процесса. Наибольшее различие по тяговому сопротивлению (20,14%) исследуемые культиваторы имели при глубине обработки почвы 5 см. В среднем тяговое сопротивление экспериментального стерневого культиватора КПС-3,8М на 18,74 % меньше, чем серийного КПЭ-3,8.

В результате эксплуатации новых конструктивных элементов рабочих органов экспериментального культиватора КПС-3,8М общей стоимостью 44,36 тыс. руб., годовой экономический эффект составил 72,85 тыс. руб. Расчетный срок окупаемости капитальных вложений равен 0,61 года.

Литература

1. Кирюшин В. И., Иванов А. Л. Агроэкологическая оценка земель, проектирование адаптивно-ландшафтных систем земледелия и агротехнологий. Методическое руководство. М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2005. 784 с.
2. Лачуга Ю. Ф. [и др.]. Стратегия машинно-технологической модернизации сельского хозяйства России на период до 2020 года. М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2009. 80 с.
3. Несмиян А. Ю. Обзор культиваторов для сплошной обработки почвы и тенденций их производства // Тракторы и сельхозмашины. 2013. № 4. С. 6–9.
4. Guo Z., Zhou Z., Ren L. 2D finite element analysis for the cutting performance of bionic curved cutting tools // J. Mech. Eng. 2003. No. 9. P. 106–109. DOI: 10.3901/JME.2003.09.106.
5. Маслов Г. Г., Журий И. А. Экологически безопасный агрегат для поверхностной обработки почвы под озимую пшеницу с одновременным внесением азотных удобрений // Сборник материалов международной научно-технической конференции «Проблемы энергообеспечения, автоматизации, информатизации и природопользования в АПК». Брянск: Изд-во Брянского ГАУ, 2016. С. 68–71.
6. Калабкина М. А., Шаева Т. И. Анализ ресурсосберегающих технологий в растениеводстве // Системное управление. 2013. № 3. С. 40–40.
7. Руденко Н. Е., Падальцин К. Д. Как снизить энергозатраты и повысить качественные показатели при сплошной обработке почвы // Вестник АПК Ставрополя. 2014. № 1. С. 66–68.
8. Горлова Г. П., Дридигер В. К. Сельскохозяйственная техника для успешного земледелия // Сельскохозяйственные машины и технологии. 2009. № 2. С. 9–15.
9. Копылов А. Н. Энергосберегающие технологии подготовки паровых полей // Аграрный вестник Урала. 2008. № 3. С. 64–66.
10. Кушнарёв А. С., Бауков А. В., Найдыш В. М. Проектирование рыхлительных рабочих органов культиваторов. Киев: УСХА, 1979. 198 с.
11. Пикмуллин Г. В., Булгариев Г. Г. Комбинированное почвообрабатывающее орудие для безотвальной обработки почвы // Сельский механизатор. 2009. № 5. С. 11.
12. Патент № 204796 «Рабочий орган стерневого культиватора» // Авторы: Соболевский И. В., Бабицкий Л. Ф., Паштетский В. С., Анюхин В. С., Макалиш А. М., Калафатов И. И. Патентообладатель: ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма». Бюл. № 17. 9 с.

References

1. Kiryushin V. I., Ivanov A. L. Agroecological land assessment, design of adaptive-landscape systems of agriculture and agrotechnologies. Methodological guide. Moscow: FSSI “Rosinformagrotekh”, 2005. 784 p.
2. Lachuga Yu. F. [et al.]. Strategy of machine-technological modernization of agriculture in Russia for the period up to 2020. Moscow: FSSI “Rosinformagrotekh”, 2009. 80 p.
3. Nesmiyan A. Yu., Dolzhikov V. V. Review of cultivators for continuous tillage and trends in their production // Tractors and Agricultural Machinery. 2013. No. 4. P. 6–9.
4. Guo Z., Zhou Z., Ren L. 2D finite element analysis for the cutting performance of bionic curved cutting tools // J. Mech. Eng. 2003. No. 9. P. 106–109. DOI: 10.3901/JME.2003.09.106.
5. Maslov G. G., Zhuriy I. A. Ecologically safe unit for surface tillage for winter wheat with simultaneous application of nitrogen fertilizers // Collection of materials of the international scientific and technical conference “Problems of energy supply, automation, informatization and environmental management in agro-industrial complex”. Bryansk: Bryansk State Agrarian University Publ., 2016. P. 68–71.
6. Kalabkina M. A., Shaeva T. I. The analysis of resource-saving technologies in plant production // System management. 2013. No. 3. P. 40–40.
7. Rudenko N. E., Padaltsin K. D. How to reduce energy consumption and improve quality indicators in continuous tillage // Agricultural Bulletin of Stavropol Region. 2014. No. 1. P. 66–68.
8. Gorlova G. P., Dridiger V. K. Agricultural machinery for successful agriculture // Agricultural Machinery and Technologies. 2009. No. 2. P. 9–15.
9. Kopylov A. N. Energy-saving technologies for the preparation of fallow fields // Agrarian Bulletin of the Urals. 2008. No. 3. P. 64–66.
10. Kushnarev A. S., Baukov A. V., Naydysh V. M. Design of cultivators ripping working bodies. Kyiv: Ukrainian Agricultural Academy, 1979. 198 p.
11. Pikmullin G. V., Bulgariev G. G. Combined soil cultivating implement for nonmoldboard cultivation of soil // Selskiy Mechanizator, 2009. No. 5. P. 11.
12. Patent No. 204796 “Working body of a stubble cultivator” // Authors: Sobolevsky I. V., Babitsky L. F., Pashetkiy V.S., Anyukhin V.S., Makalish A.M., Kalafatov I.I. Patentee: FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”. Bull. No. 17. 9 p.

UDC 631.31

Sobolevsky I. V., Kuklin V. A.

RESEARCH OF THE OPERATION PROCESS OF THE EXPERIMENTAL STUBBLE CULTIVATOR FOR SURFACE TILLAGE

Summary. *The issues of conservation and accumulation of moisture in the soil, as the most important resource for obtaining a crop while reducing the energy intensity of mechanized processes and crop cultivation technologies, are relevant. In the process of stubble tillage, a loose surface layer is created, which prevents the evaporation of moisture. At the same time, the water and air regimes of the soil are improved, its warming up in the spring is accelerated, microbiological activity is enhanced and favorable conditions are created for the accumulation of nutrients and moisture in the soil layer. An analysis of the modern development of the working bodies of cultivators for surface tillage shows that elastic vibratory working bodies have the greatest crumbling ability with a significant reduction in energy costs. The purpose of the study: determination of the energy indicators of surface tillage of the experimental stubble cultivator KPS-3.8M with combined working bodies in comparison with the serial cultivator KPE-3.8 under conditions of the Crimean region. The studies were carried out in 2021-2022 at the Department of Mechanization of Production and Development of New Types of Equipment of the FSBSI "Research Institute of Agriculture of Crimea" together with the Field Crops Department of the same institution. Test conditions: soil type – chernozems southern mycelial-calcareous; soil moisture W – 14.85 ... 18.38%; soil hardness p – 150.59-226.78 N/cm²; deformation index v – $1.46 \cdot 10^{-7}$ - $1.87 \cdot 10^{-7}$ m²/N. When surface non-moldboard tillage of grain crops' stubble (variation in depth change – from 5 to 15 cm) was done, dependences in the form of regression equations of traction resistance on the depth of cultivation and speed of the studied stubble cultivator KPS-3.8M and its serial analogue KPE-3.8 were obtained. The studied cultivators have the greatest difference in traction resistance (20.14%) at a tillage depth of 5 cm. On average, the traction resistance of the studied stubble cultivator KPS-3.8M is 18.74% less than that of the serial KPE-3.8.*

Keywords: *soil tillage, stubble cultivator, depth of tillage, speed of movement, traction resistance.*

Соболевский Иван Витальевич, кандидат технических наук, доцент, заведующий отделом механизации производства и разработки новых образцов техники, ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295043, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: sobolevskii-ivan@mail.ru.

Куклин Владимир Алексеевич, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры технических систем в агробизнесе ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»; 295007, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Вернадского, 4; научный сотрудник отдела механизации производства и разработки новых образцов техники, ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295043, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: kuklin-va@mail.ru.

Sobolevsky Ivan Vitalievich, Cand. Sc. (Techn.), associate professor, head of the Department of mechanization of production and development of new types of equipment, FSBSI "Research Institute of Agriculture of Crimea"; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295043, Russia; e-mail: sobolevskii-ivan@mail.ru.

Kuklin Vladimir Alekseevich, Cand. Sc. (Techn.), associate professor of the Department of technical systems in agribusiness, V.I. Vernadsky Crimean Federal University; 4, Prospekt Vernadskogo, Simferopol, Republic of Crimea, 295007, Russia; researcher of the Department of mechanization of production and development of new types of equipment, FSBSI "Research Institute of Agriculture of Crimea"; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295043, Russia; e-mail: kuklin-va@mail.ru.

Дата поступления в редакцию – 11.07.2022.

Дата принятия к печати – 21.08.2022.